

**YUNESKONING O'ZBEKISTONDAGI MEROS OB'EKTLARINI
RO'YXATGA OLISHDAGI FAOLIYATI. RO'YXATGA OLINGAN OBIDALAR,
TANLOV MEZONLARI, AHAMIYATI**

Abduraximova Hushnida Xamdam qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi

“Shahrisabz” davlat-muzey qo'riqxonasi yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada UNESCOning madaniy merosni muhofaza qilishdagi o'rni, uning asosiy yo'nalishlari hamda O'zbekistonning Jahon merosi ro'yxatidagi moddiy va nomoddiy obyektlari tahlil qilingan. Shuningdek, meros obyektlarini ro'yxatga kiritish mezonlari, ularni asrash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va davlat siyosati yoritilgan. O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy salohiyati hamda turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Annotation: This article analyzes the role of UNESCO in the protection of cultural heritage, its main areas of activity, as well as Uzbekistan's tangible and intangible sites included in the World Heritage List. It also highlights the criteria for including heritage sites on the list, the measures being implemented for their preservation, and state policies in this field. Furthermore, the rich historical and cultural potential of Uzbekistan and its importance in the development of tourism are revealed.

Аннотация: В данной статье анализируется роль ЮНЕСКО в охране культурного наследия, ее основные направления деятельности, а также материальные и нематериальные объекты Узбекистана, включенные в Список всемирного наследия. Также освещаются критерии включения объектов наследия в список, меры по их сохранению и государственная политика в данной сфере. Кроме того, раскрывается богатый историко-культурный потенциал Узбекистана и его значение для развития туризма.

Kalit so'zlar: YUNESKO, madaniy meros, nomoddiy meros, moddiy meros, Jahon merosi ro'yxati, O'zbekiston, turizm, tarixiy obidalar, madaniyat, merosni muhofaza qilish, Shahrisabz, Samarqand, Buxoro, Xiva.

Keywords: UNESCO, cultural heritage, intangible heritage, tangible heritage, World Heritage List, Uzbekistan, tourism, historical monuments, culture, heritage protection, Shahrisabz, Samarkand, Bukhara, Khiva.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, культурное наследие, нематериальное наследие,

материальное наследие, Список всемирного наследия, Узбекистан, туризм, исторические памятники, культура, охрана наследия, Шахрисабз, Самарканд, Бухара, Хива.

Moddiy va nomoddiy madaniy meros ro‘yxati YUNESKO tashkiloti tomonidan yuritiladi. YUNESKO — BMTning ta‘lim, fan va madaniyat ishlari bo‘yicha muassasasi bo‘lib, tashkilotning ixtisoslashgan agentligi hisoblanadi. U ta‘lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, madaniyat, kommunikatsiya va axborot sohalaridagi dasturlar orqali tinchlikni mustahkamlash, qashshoqlikni kamaytirish, barqaror rivojlanish va madaniyatlararo muloqotni kuchaytirishni qo‘llab-quvvatlaydi. Tashkilot 193 a‘zo davlatdan va 11 ta assotsiatsiyalashgan a‘zodan iborat. Uning qarorgohi Parij shahrida joylashgan. O‘zbekiston 1993-yilda YUNESKOga a‘zo bo‘lgan, 1996-yilda esa Toshkent shahrida YUNESKO vakolatxonasi ochilgan. 2021-yil holatiga ko‘ra, Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi YUNESKO konvensiyasiga a‘zo 167 ta davlatda 1154 ta obyekt mavjud bo‘lib, ulardan 897 tasi madaniy, 218 tasi tabiiy va 39 tasi aralash obyektlardir. Har bir obyekt o‘zining identifikatsiya raqamiga ega.

O‘zbekiston nomidan kiritilgan obyektlardan: 4 tasi madaniy meros: Buxoro shahri tarixiy markazi, Samarqand — madaniyatlar chorrahasi, Ichan qal‘a kompleksi, Shahrisabz shahri tarixiy markazi; 1 tasi tabiiy meros: G‘arbiy Tyan-Shan hisoblanadi. Yuqorida sanab o‘tilgan obyektlardan Shahrisabz tarixiy markazi xavf ostidagi obyektlar ro‘yxatiga kiritilgan. Bugungi kunda O‘zbekiston tomonidan ushbu holatni bartaraf etish maqsadida shahar tarixiy markazini ICOMOS ekspertlari tavsiyalari asosida regeneratsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, Umumjahon merosi tushunchasi bilan bir qatorda YUNESKoning “dastlabki ro‘yxati” tushunchasi ham mavjud. YUNESKoning madaniyat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlari — madaniy moddiy va nomoddiy merosni asrash va kelajak avlodlarga yetkazish, madaniy turfa xillikni targ‘ib etish hamda tinchlik madaniyatini insonlar ongiga singdirish maqsadida madaniyatlararo muloqotni rag‘batlantirishdan iborat.

Dunyo miqyosida umumbashariy qadriyat deb topilgan madaniy va tabiiy merosni aniqlash, muhofaza qilish va saqlash YUNESKoning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalish YUNESKO tomonidan 1972-yilda qabul qilingan “Umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to‘g‘risidagi konvensiya”da o‘z aksini topgan. Konvensiyaga a‘zo davlatlar o‘zlarining milliy hududlarida mavjud bo‘lgan tarixiy meros obyektlarini Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritish uchun tavsiya etishlari mumkin. Butunjahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritiladigan obyektlar quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim: inson ijodining noyob namunalari; ajoyib madaniy va

arxitektura obyektlari, shuningdek madaniy landshaftlarning alohida ahamiyatga ega hududlari; zamonaviy taraqqiyotning noyob namunalari va inshootlari; inson tarixi bilan bog‘liq binolar, arxitektura ansambllari va landshaftlar.[1]

O‘zbekistonning YUNESKO umumjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan nomoddiy boyliklari YUNESKOning nomoddiy madaniy meroslar ro‘yxatida 500 dan ortiq meros mavjud bo‘lib, ulardan 9 tasi O‘zbekistonga tegishli: Nomoddiy madaniy meroslar: Boysun tumani madaniyati (2008-yil), Shashmaqom (2008-yil), Katta ashula (2009-yil), Askiya – aql-idrok san‘ati (2014-yil), Navro‘z (2016-yil), Palov tayyorlash madaniyati va urf-odati (2016-yil), Marg‘ilon hunarmandchiligi: atlas va adras matolarini to‘qish an‘anasi (2017-yil), Xorazm lazgisi (2019-yil), Baxshichilik san‘ati (2021-yil)[2]

O‘zbekistonning madaniy meros ob‘ektlari YUNESKO ro‘yxatiga kiritish uchun qaysi mezonlarga ko‘ra tanlab olingan? Umuman, YUNESKO Jahon merosi ro‘yxatiga kirish uchun 10 xil mezon mavjud: oltitasi madaniy boyliklarga, to‘rttasi tabiiy merosga tegishli. Bu jarayonda inson ijodiy dahosining durdona asari, insoniy qadriyatlar almashinuvi namoyoni, madaniy an‘analarning noyob yoki hech bo‘lmaganda, istisno tariqasidagi mavjudligi, bino, me‘moriy va texnologik ansambl yoki landshaftning ajoyib namunasi, muhim ekologik va biologik jarayonni ifodalovchi hodisa, mavjud an‘ana bilan bevosita yoki real bog‘liq bo‘lgan aholi turar joyi, yerdan foydalanish, biologik xilma-xillikni saqlash uchun muhim tabiiy yashash joyi kabi mezonlar hisobga olinadi. O‘zbekistonda ko‘plab madaniy va tabiiy qimmatga ega jahon merosi ob‘ekti mavjud. Bular – Ichan Qal‘a, Buxoroning tarixiy markazi, Shahrisabz tarixiy markazi, Samarqand – madaniyatlar chorrahasi, Ipak yo‘li: Zarafshon-Qoraqum yo‘lagi, G‘arbiy Tyan-Shan, Turonning qishki sovuq cho‘llari.[3] O‘zbekistonda 7-8 mingdan ortiq tarixiy obidalar mavjud bo‘lib, 200 dan ortig‘i YUNESKO ro‘yxatida, islom madaniyati obidalarini asrab-avaylash va tarixiy obidalarga boy davlat sifatida O‘zbekiston 9-o‘rinni egallab turibdi. Madaniy tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan obyektlardan 545 tasi arxitektura, 575 tasi tarixiy, 1457 tasi san‘at va 5500 dan ortig‘ini arxeologik obyektlar tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamenti faoliyatini tashkil etish hamda moddiy-madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 265-sonli Qarorining 33-bandida “YUNESKOning Umumjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan hududlarning shaharsozlik normalari va qoidalari talablari maxsus vakolatli organ bilan kelishishi belgilab qo‘yildi. Shu jihatdan, “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti faoliyatini tashkil etish hamda moddiy-madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim

normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaror qabul qilindi. 2019-yilning 1-fevralidan 76 mamlakat fuqarolari 30 kunlik muddatga O‘zbekistonga vizasiz kirishi mumkin bo‘ldi. Surxondaryo viloyatini YUNESKOning Umumjahon merosi ro‘yxatiga kiritish uchun nomzod obyektlar (Xakim Termiziy, Zurmala, Sulton Sodot, Qirqqiz saroyi, Kokildor ota honaqosi, Fayoztepa va Qoratepa buddizm inshooti, Zarautsoy qoyatosh rasmlari, Jarqo‘rg‘on minora, Oq ostona bobo) ro‘yxati shakllantirilib, Madaniyat vazirligiga yuborildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PK-4095 sonli Qaroriga ko‘ra, viloyatdagi 8 ta turistik obyektlar- Jarqo‘rg‘on minorasi, Sherobodagi Xo‘jaikon tuz g‘ori, Uzun tumanidagi Oq ostona bobo maqbarasi, Oltinsoy tumanidagi So‘fi Olloyor, Mavlono Muhammad Zohid va Xo‘jaipok ziyoratgohlariga olib boruvchi 59 km yo‘llar ta‘mirlandi. 2020-yilda mazkur sohada koronavirus pandemiyasi bo‘lishiga qaramay, vohadagi Madaniy meros va turizmni rivojlantirish bo‘limlari tomonidan muhim tadbirlar amalga oshirildi. Qashqadaryoda 2020-yil 8 oy davomida 7100 nafar xorijiy sayyohlar, 48 000 nafardan ortiq mahalliy sayyohlar tashrif buyurdi. Bu 2019-yilning shu davriga nisbatan anchayin past ko‘rsatkichdir. Qashqadaryo viloyati tarixida ilk bor ingliz tilidagi “Inside Kashkadarya” jurnali Amazon.com orqali AQSH va dunyoning boshqa davlatlarida sotuvga qo‘yildi. Viloyatning turistik, siyosiy, ijtimoiy-madaniy hayotini yoritishga mo‘ljallangan jurnalning ilk soni Qashqadaryoning turizm salohiyatiga bag‘ishlandi. Bunda vohaning ziyorat, eko, etno va ekstremal turizm yo‘nalishlari keng ochib berildi[3]. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-martda “Moddiy-madaniy meros obyektlari va YUNESKOning Umumjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan hudud- lar muhofazasini kuchaytirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 119-sonli Qarori qabul qilingan. Ushbu qaror bo‘yicha barcha moddiy va arxeologiya merosi yodgorliklari operativ boshqaruvi bilan Madaniyat boshqarmasiga va Muzey qo‘riqxonasiga topshirilgan.

O‘zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida katta turistik salohiyatga ega. O‘zbekiston sayyohlik ko‘lami va tarixiy joylar ko‘pligi bo‘yicha dunyodagi yetakchi o‘nta mamlakat qatorida turadi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Shahrisabz shaharlarida joylashgan moddiy va nomoddiy material obyektlari dunyo tarixiy va madaniy merosi BMTning YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan. Qayd etish joizki, mamlakatimizda tarixiy, madaniy, me‘moriy, arxeologik ahamiyatga ega bo‘lgan turistlarni jalb qilish mumkin bo‘lgan obyektlardan 4000 dan ziyod tarixiy va me‘moriy obidalar, turistik obyekt sifatida qamrab olingani 140 ta deb ko‘rsatiladi. Bugungi kunda mamlakatimizning moddiy va nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar salmog‘i katta. Ayni paytda YUNESKO Umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga O‘zbekistondagi 4 ta

me'moriy majmua – Xiva, Buxoro, Samarqand va Shahrisabz shaharlarining tarixiy markazlari kiritilgan. Mamlakatimizning YUNESKOga a'zo bo'lgan 1993-yildan boshlab sohaga oid barcha asosiy xalqaro hujjatlariga qo'shilish choralarini ko'rdi, ularning normalari milliy qonunchilikka implementatsiya qilinmoqda. Prezidentimizning 2018-yil 19-dekabrda "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori bu borada yangi bosqichni boshlab berdi. Qarorning 10-bandiga asosan YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatiga tarixiy-madaniy qiymatiga ko'ra kiritilgan respublikadagi hududlar alohida muhofaza qilinadigan tarixiy-madaniy hududlar hisoblanishi belgilandi. 2020-yilda YUNESKOning Umumjahon merosi markazi bilan kelishib olish uchun 11 ta loyiha Umumjahon merosi markaziga yuborilgan. 2020-yil sentyabr oyida Buxoro tarixiy markazida rejalashtirilgan obyektning loyihasi yuzasidan Umumjahon merosi markazining ijobiy xulosasi olindi[4] Keyingi paytlarda O'zbekiston hududidagi noyob madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, tarixiy shaharlarning bosh loyihasi va menejment rejasini YUNESKO xalqaro standartlari hamda talablariga muvofiq ishlab chiqishda mazkur tuzilmaning xalqaro ekspertlari ham keng jalb etilmoqda. YUNESKO bilan yaqin hamkorlikda moddiy va nomoddiy meros obyektlarini asrashga doir turli xalqaro anjumanlar tashkil qilinmoqda. Mazkur tadbirlar madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish yo'lidagi dolzarb muammolarni ko'rib chiqish, xalqaro tajribani o'rganish, tarixiy-madaniy meros saqlanishini ta'minlashga doir milliy tizimni takomillashtirish, bu yo'nalishdagi davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hayitboev R. Turizm da madaniy meros va qadriyatlar: o'quv-uslubiy majmua. – Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis institut. 2026
- 2.<https://oyina.uz/uz/teahouse/570>
- 3.https://uza.uz/oz/posts/madaniy-meros-obektlari-royxatiga-kirish-yoxud-yunesko-faoliyatiga-nazar_538968
4. Ruziyeva D.I. Ways of development and promoting of cultural tourism in Uzbekistan // Economics and management: theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – Pp. 99-102.